

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
J. RECAMONDE & CIA LTDA

Relatório No = 007
Data = 12/06/1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Estivemos fazendo um trabalho de assistência técnica e treinamento junto ao operador do dia 17/04/1995 até o dia 05/05/1995 , ou sejam, três semanas.

Fizemos um reconhecimento na E.T.E e verificamos que faltavam algumas partes na montagem do equipamento. Foram feitas a montagem da peneira auto-limpante, a rede hidráulica e instalação de bombas. A E.T.E. foi funcionar somente uma semana após a minha chegada.

Quanto ao reciclo de caleiro foi passado uma formulação e material técnico para o responsável da produção adaptar ao sistema. A parte de instalação e montagem do reciclo também não se encontrava pronta.

HOMOGENEIZADOR:

Após fazermos o jar-test observamos que a melhor coagulação ocorreu com um pH na faixa de 9,0 a 10,0. Portanto recomendamos que se o pH estiver abaixo desta faixa, alcalinizar com hidróxido de sódio ou hidróxido de cálcio, colocados no próprio tanque de equalização e, se necessário, utilizar uma bombona pingando continuamente o álcali antes do efluente chegar ao tanque, com isso pré-alcalinizando o mesmo.

Também deve-se usar um antiespumante no tanque para evitar que se forme espuma na água já tratada, porém com moderação.

O soprador deve ficar sempre ligado porque o efluente se equaliza em condições de aerobiose (oxigenação) e desta forma evita a produção de microrganismos anaeróbicos, os quais provocariam odores desagradáveis e elevação da carga orgânica. O soprador só deve ser desligado quando a altura de efluente for inferior a 300 mm sobre a canalização de distribuição de ar, conforme explicado no manual de operação.

RESERVATÓRIO DE ÁLCALI:

Sugerimos alcalinizar o efluente com hidróxido de sódio até que o reciclo de caleiro funcione, isto porque o hidróxido de cálcio formaria grandes

volumes de lodo. Recomendamos que se prepare o álcali com uma concentração de 5 a 10 % .

RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMÍNIO:

Ao colocarmos em funcionamento a E.T.E. notamos uma deficiência na entrada de coagulante (sulfato de alumínio) devido ao reservatório estar abaixo do nível de entrada no cano de sucção da bomba. Para solucionarmos o problema tivemos que elevar o nível do reservatório acima da entrada de sucção da bomba. Eliminamos também a válvula solenoide para eliminar qualquer tipo de entupimento.

Recomendamos que se use sulfato de alumínio sólido com baixo percentual de impurezas e que se dilua a uma concentração em torno de 5 % .

RESERVATÓRIO DE POLIELETRÓLITO:

Conforme o resultado do jar-test, em conjunto com teste na planta, sugerimos três nomes de polieletrólito que melhor se adaptaram ao sistema. O melhor foi a poliacrilamida aniônica de médio peso molecular, em segundo a poliacrilamida aniônica de baixo peso molecular e em terceiro a poliacrilamida aniônica de alto peso.

Recomendamos utilizar o polieletrólito a uma concentração girando em torno de 0,2 em estado sólido e em torno de 0,5 % em estado líquido. Deve-se ter um cuidado especial na preparação do polímero, porque adicionado muito rápido formam-se grumos que não se dissolvem mais.

DECANTADORES PRIMÁRIO:

Fizemos o jar-test e constatamos que a melhor coagulação com uma ótima clarificação ocorreu adicionando-se sulfato de alumínio até o pH ficar entre 6 e 7, e a posterior adição de polieletrólito aniônico até uma boa floculação. A água tratada deve estar com o teor mínimo de sólidos, o flóculo formado deve ter um tamanho ideal para decantar com rapidez, sem flotação

e clarificar a água ficando o mais transparente possível, sem odores desagradáveis.

Recomendamos também que sejam dadas descargas periódicas do lodo formado nos decantadores para o espessador de 2 em 2 horas (no máximo), com uma abertura de 50 % das válvulas, uma de cada vez. Isto faz com que o lodo fique mais espesso, reduzindo o volume final de lodo.

Nos decantadores primário deve-se principalmente manter o pH de entrada estável e dosar o polímero para que forme um bom flóculo. O jar-test é um controle indispensável no bom funcionamento do sistema.

OBSERVAÇÕES:

O volume máximo que o sistema comporta é de 400 m³ por dia com uma vazão máxima de 20 m³ por hora. A duração do dia de trabalho será de - 20 horas.

O reciclo não foi colocado em funcionamento porque as instalações não ficaram prontas. Foi passada toda literatura técnica sobre reciclagem para o responsável pela produção que se prontificou em fazer o acerto da formulação para a logo após o término da montagem.

Recomendamos que a água separada no espessador de lodo retorne ao sistema para ser tratada novamente devido a ela conter um nível alto de DQO, sulfetos e outros parâmetros.

Outro detalhe que vale apenas salientar é fazer o auto-esgotamento do banho de curtimento para que o cromo não ultrapasse o valor máximo estipulado pelo órgão fiscalizador.

O diâmetro de saída do encanamento dos decantadores era de 65 mm e foram modificados para 100 mm para o lodo escoar melhor até o espessador.

Sem mais para o momento e a sua disposição para eventuais esclarecimentos;

Novo Hamburgo, 12 de junho de 1995

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128